

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИНТЕРАКТИВ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Бекторова Ж.У.

Тошкент вилояти Зангиота тумани 20-мактаб жисмоний тарбия фани ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365913>

Аннотация. Футболчиларнинг тайёргарлигини ошириш ҳамда мустахкамлаш учун машғулотларда интерактив восита ва усуллардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Восита ва усулларни қўллай билиш футболчиларнинг техник-тактик билимларни ривожланишига уларни майдондаги умумий фаолияти яхшиланишига олиб келади.

Калит сўзлар: интерактив машғулотлар, ўқитиш усуллари, гуруҳли ҳаракатлар ўйинчлар жойлашуви, тактик эпизод.

Abstract. The use of modern tools and methods in training is important to improve and strengthen the tactics of young players. The ability to apply tools and techniques leads young players to increase their tactical knowledge and improve their overall performance on the field.

Key words: competitive activity, technical-tactical actions, cheating the opponent, placement of players, a shot on goal.

Назарий машғулотларда интерактив усуллардан фойдаланиш жуда муҳим.

Ўйинлардаги тактик эпизодларни шунчаки томоша қилишга эмас, балки жамоа қўллаётган тактик вариантларга, ҳужум ва ҳимояда ўйинни ташкил этиш йўлларига, тактик вазифаларни ҳал этишда ўйинчилар қўллайдиган воситаларга эътибор қаратишни ўргатиш зарур.

Ёш футболчи тактик вазифалар устида қанчалик кўп ўйлаб, уларнинг ечимини топса, ҳар хил шароитларда турли рақиблар билан ўйинлардаги ўз тактикаси ҳамда шахсий тажрибасини қанчалик чуқур таҳлил этса, ўзини ўйин вазифаларини тўғри тушуниш ва баҳолашга ўйин пайти олдига қўйиладиган хилма хил вазифаларни мустақил равишда ижодкорона ҳал этишга шунча яхши тайёрлайди.

Футболда гуруҳли тактик ҳаракатларнинг асосини 2, 3 ва ундан кўпроқ ўйинчиларнинг муайян усуллардаги ўзаро муносабатлари ташкил этади аҳамият бериши зарур. Икки ва уч ундан ортиқ ўйинчиларнинг муносабатларини янада такомиллаштириш ўйин машқлари ва ўқув ўйинлари жараёнида давом эттирилади.

Ўйин машқлари дастлаб, ҳужумчилар миқдори жиҳатдан усутнлигида, кейин ҳужумчилар ва ҳимоячилар сонини тенглаштириб ва ниҳоят ҳужумчилар миқдорни камайтириб ўтказилади.

Ўйин машқлари ҳамда ўқув ўйинларига футболчиларни ўрганилган усулларни қўлай вазиятларда қўллашга мажбур қилувчи шароитларни киритиш мақсадга мувофиқ.

Ўйин машқларини бажариш ва ўқув ўйинларини бажариш чоғида мураббий шуғулланувчиларнинг ҳаракатларини тўғри давом эттириши учун энг қулай вариантларни танлаш малакасига юзага келган вазиятни мустақил баҳолай олишга муайян шароитда мўлжал олиш тезлигига алоҳида аҳамият бериши зарур.

Комбинацион ўйин юзасидан умумий кўрсатмалар

1. Тренировкалар вақтида комбинация тузилмасини, унинг мазмуни, бажариш принципларини ўзлаштириб олиш керак. Шундагина комбинацияларни муайян ўйин шароитига мослаб бажариш мумкин.

2. Тактик комбинация индивидуал тактик тафаккур билан гуруҳда бир-бирини тушунишнинг, яъни ўзаро ҳамкорликнинг синтези ҳисобланади.

Шунинг учун гуруҳ ҳаракатининг у ёки бу тузилмасини тушунмасдан ёдлаб олиш эмас, балки ўз билим ва маҳоратини матч мобайнида ижодий татбиқ этиш комбинацияни амалга оширишдаги асосий вазифа ҳисобланади.

3. Футбол учрашуви бошдан-оёқ оддий, ўйнаб тобига етказилган ва амалга оширишда кўп ўйинчилар иштирок этадиган, мураккаб, кўп юришли тактик комбинациялардан иборат.

Лекин кўп юришли комбинациялар ҳам, аслида, кетма-кет бажариладиган бир нечта оддий комбинациялардан ташкил топади. Кўп юришли комбинацияларни машқ қилиш анчагина қийин бўлиб, улар учрашув давомида юзага келиб, кўпинча тайёргарликсиз бажариладиган бўлса ҳам, уларнинг қандай савияда бажарилиши кўп жиҳатдан футболчининг оддий, яхши ишлов берилган комбинацияларни бажара олиш маҳоратига боғлиқ.

4. Комбинацияларнинг турли вариантларини ўрганаётганда, илгари ўрганилган бирон комбинациянинг қанчалик кўп қисми янги ўрганиладиган комбинацияга қўшилса, уни ўзлаштириш шунчалик осон ва тез бўлишини ёдда тутиш лозим. Бир стандарт ҳолатдан бошланадиган комбинациялар ривожланишининг ҳилма-ҳил вариантларини билишнинг фойдаси кўп. Комбинацияларнинг бундай турли-туманлиги рақибнинг мудофаа уюштиришини жуда қийинлаштириб қўяди.

5. Комбинацияларни амалга оширишда командадаги шерикларнинг чалғитувчи ҳаракатлари алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Ўзларининг ҳаракатланишлари билан улар рақиб дарвозасига потенциал хавф соладилар ва мудофаадаги-ларнинг эътиборини чалғитадилар.